

Educación en Ciencia de Datos de K-12: Una revisión de los marcos conceptuales y su transformación

Data science education in K-12: A review of conceptual frameworks and their transformation

Brahiam Ramírez^{1*}, brahiam.ramirez@pucv.cl, Orcid ID: 0000-0002-7482-4067

Soledad Estrella², soledad.estrella@pucv.cl, Orcid ID: 0000-0002-4567-2914

Resumen

La creciente disponibilidad de datos a gran escala demanda superar los enfoques tradicionales de alfabetización estadística en la educación escolar. En este contexto, han surgido múltiples marcos conceptuales sobre investigación con datos, cuyo desarrollo es analizado y mapeado en este artículo. Para ello, se realizó una revisión de literatura mediante un análisis sistemático de redes de citación, que identificó 32 marcos tanto de PK-12 como en ámbito universitario y profesional, los que fueron analizados según la naturaleza y el manejo de los datos, así como en la integración del Pensamiento Computacional. Los resultados dan cuenta que marcos conceptuales fundacionales se centraron en el razonamiento estadístico con datos, y que más recientemente, los marcos asociados a la educación de K-12 incorporan prácticas derivadas de la Ciencia de Datos profesional, que integran tanto las formas como las prácticas de interactuar con datos, con fuerte componente en lo computacional. En esta evolución se identifica una inclusión explícita del *data wrangling* (procesamiento y limpieza de datos) como una fase pedagógica necesaria, la integración del Pensamiento Computacional y la codificación como herramientas centrales para el análisis. Los hallazgos sintetizan el cambio a la alfabetización de datos y a una educación en Ciencia de datos interdisciplinaria.

Palabras clave: Ciencia de Datos; Educación K-12; Pensamiento Computacional; PPDAC; Revisión bibliográfica.

Abstract

The growing availability of large-scale data demands moving beyond traditional approaches to statistical literacy in school education. In this context, multiple conceptual frameworks for data investigation have emerged, whose development is analyzed and mapped in this article. To do so, a literature review was conducted using a systematic citation network analysis, which identified 32 frameworks from both K-12 and university/professional settings. These were analyzed according to the nature and management of the data, as well as the integration of Computational Thinking. The results show that foundational conceptual frameworks focused on statistical reasoning with data, and that more recently, frameworks associated with K-12 education have incorporated practices derived from professional Data Science, integrating both the forms and practices of interacting with data. In this evolution, there is an explicit inclusion of data wrangling (data processing and cleaning) as a necessary pedagogical phase, the integration of Computational Thinking, and coding as central tools for analysis. The findings synthesize the shift toward data literacy and an interdisciplinary Data Science education.

Keywords: Computational Thinking; Data Science; K-12 Education; Literature Review; PPDAC.

* Corresponding author

1 Instituto de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

2 Instituto de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

Introducción

En la sociedad actual, la presencia de datos masivos ha generado un cambio paradigmático en cómo se genera el conocimiento y se toman decisiones en casi todos los aspectos de la vida (Baldassarre, 2016; Fielding et al., 2025; Mayer-Schönberger y Cukier, 2013). Este cambio ha impulsado la demanda de una mayor alfabetización en datos (data literacy) en la educación K-12 (preescolar, primaria y secundaria) (Boaler et al., 2025; Estrella, 2025; Estrella y Ben-Zvi, 2025; Gould, 2021) y ha centrado su enfoque en el aprendizaje a partir de datos, yendo más allá de una alfabetización estadística tradicional (Gould, 2021).

En este escenario emerge la Ciencia de Datos (CD) como un campo interdisciplinario que integra estadística, matemáticas y ciencias de la computación (Avila-Garzon y Bacca-Acosta, 2025; Gould, 2021; Maynard-Atem y Ludford, 2020) con el objetivo de obtener conocimiento y significado desde conjuntos de datos, a menudo complejos y no estructurados (Berman et al., 2018; Irizarry, 2020; Fielding et al., 2025). Si bien la Ciencia de Datos comparte con la estadística el análisis de datos (Donoho, 2017; Fielding et al., 2025), se distingue por incorporar técnicas computacionales avanzadas, gestionar grandes volúmenes de datos (Wise, 2020) y utilizar algoritmos de aprendizaje automático, ampliando los alcances de la estadística tradicional (Carmichael y Marron, 2018).

Para orientar la práctica de la investigación con datos en el ámbito educativo, a lo largo del tiempo han surgido diversas propuestas de marcos conceptuales, modelos o ciclos investigativos — en adelante marcos—. Estos marcos buscan estructurar el proceso de aprender de los datos (IDSSP, 2019), desde la formulación de problemas y preguntas hasta la comunicación de los resultados. Históricamente, muchos de estos marcos se originaron en la educación estadística, como el influyente PPDAC (Problema, Plan, Datos, Análisis, Conclusiones) de Wild y Pfannkuch (1999), o las directrices para la evaluación e instrucción en Educación Estadística, reconocidas como GAISE (Franklin et al., 2007). Aunque las prácticas actuales basadas en estos ciclos iterativos ya fomentan la reflexión ética sobre los resultados (Ramírez, 2024), con la consolidación de la Ciencia de Datos se han propuesto nuevos marcos que incorporan explícitamente aspectos computacionales enfatizando el rol de habilidades del Pensamiento Computacional (PC), el manejo de datos no tradicionales y procesos específicos de esta nueva disciplina.

La rápida expansión del campo de la CD, el rol de las habilidades de PC en educación actual y la consecuente proliferación de marcos conceptuales nos presentan la necesidad de organizar y comprender el panorama teórico que sustenta su enseñanza de la investigación con datos desde la educación preescolar. En este contexto, el presente estudio busca responder ¿cuáles son las características distintivas de los marcos de investigación con datos relevantes para K-12? y ¿de qué manera integran prácticas computacionales dichos marcos? Específicamente, el estudio espera mapear el desarrollo conceptual de los marcos teóricos que estructuran la práctica de la investigación con datos en contextos escolares, mediante un análisis articulado en torno a la naturaleza y el manejo de los datos propuestos por cada marco, así como a la integración del PC en ellos.

Fundamentos Teóricos

El análisis de la evolución de los marcos de investigación con datos en la educación K-12 se basa en la comprensión de cómo han cambiado y qué habilidades son ahora esenciales para abordar la investigación. Esta revisión utiliza dos dimensiones teóricas interconectadas, derivadas de la literatura actual, para examinar los marcos seleccionados: el énfasis en la naturaleza y manejo de los datos y la integración del PC. Estas dimensiones se seleccionan porque la CD moderna difiere de la estadística tradicional, tanto en el tipo de datos que maneja como en los métodos que emplea.

La primera dimensión teórica, el énfasis en la naturaleza y manejo de los datos, aborda cómo los marcos conceptualizan el trabajo con datos. El pensamiento estadístico clásico, fundamental en marcos como el PPDAC (Wild y Pfannkuch, 1999), implica una síntesis entre el conocimiento del contexto y el estadístico, operando sobre datos a menudo estructurados y recolectados para un fin específico. Sin embargo, la CD contemporánea lidia frecuentemente con Big Data, datos no estructurados (como texto, imágenes, video o audio), datos generados en tiempo real, y datos desordenados, incompletos o inconsistentes. Esto requiere ir más allá del análisis tradicional, para incluir procesos de adquisición, limpieza, transformación y organización de datos. Por ello, se analizará cómo cada marco aborda esta diversidad de datos y qué etapas del ciclo de vida de los datos (desde la recolección/obtención hasta la interpretación/comunicación) prioriza, marcando la transición hacia las prácticas de la CD moderna que pueden incluirse en la etapa escolar.

En tal sentido, la segunda dimensión teórica es la integración del PC, el cual se incluye porque la CD, en su práctica actual es inherentemente computacional y, necesita enfoques y herramientas de la informática para manejar la escala, velocidad y variedad de los datos modernos. Shute et al. (2017) definen el PC como la base conceptual para resolver problemas de forma algorítmica y eficiente, con soluciones reutilizables. Este pensamiento involucra componentes clave como la descomposición (dividir problemas), abstracción (identificar lo esencial y patrones), diseño de algoritmos (crear pasos lógicos), depuración (corregir errores), iteración (refinar) y generalización (transferir soluciones).

Tales componentes del PC son directamente aplicables y necesarios en la CD, puesto que la descomposición ayuda a abordar problemas de análisis complejos; la abstracción es parte del proceso de modelación; los algoritmos permiten procesar y analizar datos; y la depuración se utiliza al probar códigos o modelos. Aunque el PC no se reduce a programar, la codificación es una herramienta fundamental en CD para implementar análisis, asegurar la reproducibilidad y construir modelos, por lo tanto, se examinará en qué medida los marcos promueven estas prácticas del PC y si incorporan el uso de tecnología o codificación.

Metodología

Este artículo presenta una revisión sistemática, enfocada en identificar y analizar la evolución histórica de los marcos de investigación con datos utilizados en la educación estadística y de CD. Para aquello, se posiciona desde un paradigma interpretativo, dado que su objetivo es la comprensión e interpretación de la evolución conceptual de los marcos de investigación con datos. Consecuentemente, se adopta un enfoque cualitativo, centrado en el diseño de un estudio documental (Creswell, 2014), donde las unidades de análisis son los 32 marcos teóricos identificados y los artículos que los describen. Si bien la recolección de datos

tuvo un corte transversal (realizada en mayo y octubre de 2025), el análisis del fenómeno — la evolución histórica (1999-2025)— confiere al estudio un carácter longitudinal retrospectivo.

El mapeo del desarrollo conceptual de los marcos teóricos se realizó mediante una búsqueda sistemática de redes de citación (*citation searching*), siguiendo las directrices de terminología y reporte de la declaración TARCIS (Hirt et al., 2024). Se seleccionó como referencia semilla el artículo seminal *Statistical Thinking in Empirical Enquiry* (Wild y Pfannkuch, 1999), justificando esta elección por ser la obra fundacional que define el ciclo PPDAC y establece la base para la transición hacia la CD.

La búsqueda se realizó en mayo de 2025 y se actualizó en octubre de 2025 para incorporar nuevas investigaciones. Se utilizó la herramienta Litmaps, la cual recolecta datos de tres grandes fuentes (Crossref, Semantic Scholar y OpenAlex) de las cuales accede de forma indirecta a bases de datos como PubMed, arXiv, bioRxiv, medRxiv, Web of Science, Scopus y el Microsoft Academic Graph. Se llevó a cabo un proceso de búsqueda de citas hacia adelante (*forward citation searching*) (Hirt et al., 2024). Para garantizar la rigurosidad, los resultados fueron sometidos a un proceso de deduplicación y cribado directamente en Litmaps, permitiendo identificar la red de artículos que estructuran los marcos conceptuales actuales.

Esta exploración inicial en la plataforma permitió identificar un total de 1293 artículos conectados con el seminal mediante la red de citación. Para gestionar este volumen, se realizó una lectura de los 1293 títulos y resúmenes que proporciona Litmaps. Se aplicó un criterio de inclusión explícito: *El resumen indica que el artículo propone, aplica, discute o modifica un marco, ciclo o modelo de investigación de datos*. Los artículos que solo señalaban aplicar el artículo seminal o no mencionar algún marco, fueron excluidos. Este proceso arrojó un conjunto de 197 artículos que cumplían el criterio (ver Figura 1).

Figura 1. *Red de 197 artículos seleccionados en Litmaps para la revisión bibliográfica*

Estos 197 artículos se gestionaron mediante un proceso selección con el criterio de inclusión: artículos que identificaran marcos explícitos de investigación estadística o de CD que fueran propuestos o citados. Se procedió a leer los apartados relevantes de cada documento (marco teórico/conceptual – resultados - conclusiones). Cuando un artículo citaba un marco preexistente, se recuperó la fuente original (las cuales no necesariamente forman

parte de la red generada por Litmaps). Se descartaron los artículos que no propusiesen directamente un marco (criterio de exclusión), conservando solo la fuente original que citaba dicho artículo descartado. Los artículos que incorporaran marcos enfocados en niveles superiores a K-12 o de ámbito profesional, también fueron considerados por su transversalidad de aplicación, pudiendo ser considerado en prácticas investigativas a nivel escolar.

De los artículos incluidos, se obtuvo el año de publicación que sirvió de orden para tabularlos, los autores, el título del marco, nivel educativo al que se enfocaba, una descripción del marco, cómo abarcaba la estadística o la CD y cómo abarcaba el PC.

Este proceso resultó con la obtención de 32 marcos de investigación con datos. Esta colección incluye el PPDAC, dos marcos anteriores que lo sustentaron y los posteriores hasta octubre de 2025 (fecha de la última actualización a la revisión). El análisis de estos 32 marcos constituye el cuerpo principal de este trabajo que fue realizado en consenso entre los autores en dos etapas: la primera de ellas se realizó el análisis por un autor y luego fue consensuada por el segundo autor.

Resultados

Los marcos presentes en los 32 documentos revisados se resumen en Tabla 1, ordenados por año, autor, nombre asociado al marco, nivel educativo en el cual se enfoca, breve descripción, análisis desde su foco en los datos estadístico o una perspectiva en la CD y cómo se aborda explícita o implícitamente el PC.

Tabla 1

Marcos de investigación con datos

Año	Autor(es)	Nombre	Nivel educativo	Descripción	Análisis desde los Datos (Estadística/Ciencia de Datos)	Análisis desde PC
1987	Graham	PCAI (Pose, Collect, Analyze, Interpret)	Secundaria	Ciclo simple de 4 fases para investigar estadísticamente más allá de la mecanización	Est.: Centrado en ciclo básico con datos que se recolectan. No detalla manejo complejo	No explícito
1998	Bright y Friel	PCAI	Middle age	Adaptación de PCAI para hacer accesible la práctica estadística	Est.: Similar a Graham (1987), enfocado en ciclo estadístico básico	No explícito
1999	Wild y Pfannkuch	PPDAC (Problema, Plan, Datos, Análisis, Conclusiones)	Superior (influyente a K-12)	Ciclo de 5 fases para investigación estadística. Incluye dimensiones de pensamiento (transnumeración, variabilidad), ciclo interrogativo y disposiciones	Est.: Detalla el ciclo estadístico, incluye <i>limpieza de datos</i> . Foco en variabilidad y contexto. No aborda explícitamente datos modernos complejos	No explícito

2000	Shearer	CRISP-DM (CRoss-Industry Standard Process for Data Mining)	Superior y profesional	Proceso de 6 fases para minería de datos (Comprensión negocio/datos, Preparación datos, Modelado, Evaluación, Despliegue)	CD: Fuerte énfasis en preparación y comprensión de datos antes del modelado. Aborda implícitamente datos <i>messy</i>	Implícito: Estructura algorítmica, preparación y modelado sugieren PC
2006	Friel et al.	Process of Statistical Investigation	K-12*	Ciclo de 4 fases (Preguntas, Recoger datos, Analizar distribuciones, Interpretar resultados) destacando variabilidad y centro	Est.: Ciclo estadístico básico con datos tradicionales	No explícito
2007	Franklin et al.	GAISE: Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education	Pre-K-12	Marco curricular con 4 componentes de proceso (Formular, Recoger, Analizar, Interpretar) y 3 niveles (A, B, C). Foco en variabilidad	Est.: Foco en proceso estadístico y progresión del aprendizaje con datos tradicionales	No explícito
2009	Tintle et al.	The six-step statistical investigation process	K-12*	Proceso de 6 etapas que introduce inferencia temprana mediante simulación y aleatorización con datos reales	Est.: Ciclo estadístico con énfasis en inferencia. Uso de datos reales	Implícito: El uso de simulación requiere tecnología y procesos algorítmicos
2010	Conway	The Data Science Venn Diagram	Superior*	Define CD como intersección de Hacking, Matemáticas/Estadística y Conocimiento del Dominio	CD: Define el campo conceptualmente. Implica manejo de datos diversos	Explícito: Habilidad de <i>Hacking</i> (computación) es central
2012	Tierney	Data Science is Multidisciplinary	Superior*	Representa CD como convergencia de habilidades (Machine Learning, IA, Minería Datos, Estadística, Bases de Datos, etc.)	CD: Define el campo por habilidades. Implica manejo de datos complejos	Explícito: Habilidades computacionales (IA, ML, Bases de Datos) son clave
2014	Geringer	Data Science Venn Diagram v2.0	Superior y profesional	Basado en Conway, enfatiza la dificultad de encontrar <i>unicornios</i> (expertos en todo) y la	CD: Refina la definición conceptual por habilidades	Explícito: Mantiene la computación

				necesidad de equipos complementarios		ón como pilar
2014	Education Development Center	Profile of a Big Data-Enabled Specialist	Superior y profesional	Define competencias y 7 fases de flujo de trabajo (Definir problema, Gestionar datos/recursos, Desarrollar métodos/herramientas, Analizar, Comunicar)	CD: Enfocado en Big Data y ciclo de vida completo, incluyendo gestión y desarrollo de métodos	Implícito: Desarrollo de herramientas y análisis de Big Data requieren PC
2014	Kolassa	The Data Scientist Venn Diagram - versión actualizada	Profesional	Basado en Conway, añade Comunicación como cuarto pilar indispensable	CD: Refina definición por habilidades	Explícito: Mantiene programación (hacking) y añade comunicación
2015	Lee y Tan	SASI Framework	K-12*	Marco K-12 basado en GAISE (4 fases, 3 niveles). Integra hábitos mentales estadísticos (contexto, variabilidad, etc.)	Est.: Elaboración pedagógica de GAISE con datos tradicionales. Foco en progresión del razonamiento	No explícito
2016	Weintrop et al.	CT-MS (Taxonomía de Pensamiento Computacional para Matemáticas y Ciencias)	Secundaria	Define PC para aulas de secundaria con 4 categorías: Prácticas de Datos, Modelado/Simulación, Resolución Computacional de Problemas, Pensamiento Sistémico	CD/Est.: Vincula explícitamente el manejo de datos (recolección, manipulación, análisis, visualización) al PC	Explícito: Define prácticas de datos como parte integral del PC en K-12
2016	Gould et al.	Mobilize Introduction to Data Science (IDS)	Secundaria	Currículo de 1 año que integra pensamiento estadístico y computacional para Big Data. Usa <i>Ciclo de Datos</i> (adaptado de GAISE) y enseña R/RStudio	CD: Aborda Big Data (<i>Considerar Datos</i>). Ciclo adaptado	Explícito: Enseña codificación (R) como herramienta central
2016	Wickham y Golemund	R for Data Science (Ciclo de trabajo)	Secundaria	Ciclo influyente (Importar, Ordenar, Transformar, Visualizar, Modelar, Comunicar) centrado en R	CD: Gran énfasis en preparación y transformación de datos (<i>Ordenar, Transformar</i>) para datos <i>messy</i>	Explícito: Intrínsecamente ligado a la codificación (R)
2016	K-12 Computer	K-12 Compute	K-12	Marco guía para CC K-12. Incluye <i>Datos</i>	CD/Est.: Establece curricularmente	Explícito: Integra PC

	Science Framework Steering Committee	r Science Framework		y <i>Análisis</i> como Concepto Central e integra PC en las Prácticas	Datos y Análisis como pilar K-12	en las prácticas y lo vincula a Datos y Análisis
2016	Education Development Center	Profile of the Data Practitioner	Profesional	Define rol del <i>Practicante de Datos</i> con 6 deberes (Iniciar, Obtener, Transformar, Analizar, Cerrar, Desarrollo Profesional) y habilidades/conocimientos clave	CD: Detalla flujo de trabajo profesional, incluyendo obtención y transformación de datos	Implícito: Habilidades como manipulación de datos y uso de herramientas requieren PC
2017	Cao	Data Science: A Comprehensive Overview	Superior-profesional	Define CD como campo interdisciplinario (estadística, informática, etc.) que transforma datos en conocimiento. Describe evolución de Analítica de Datos (Descriptiva - Predictiva - Prescriptiva)	CD: Visión amplia, interdisciplinaria. Foco en analítica avanzada (predictiva, prescriptiva)	Explícito: Sintetiza informática y computación con estadística
2017	Goldstein	Data Science Deconstructed	Superior	Proceso práctico de 6 etapas (Enmarcar, Recolectar, Procesar, Explorar, Analizar en Profundidad, Comunicar). Destaca que el procesamiento puede ser el 80% del trabajo.	CD: Fuerte énfasis en el procesamiento (limpieza, preparación) de datos como etapa crítica y demandante	Explícito: Menciona herramientas como Python/Pandas y Machine Learning
2017	Donoho	Greater Data Science (GDS)	Profesional	Redefine CD como <i>ciencia de aprender de los datos</i> . Plantea seis divisiones: Recopilación/Preparación/Exploración, Representación/Transformación, Computación con Datos, Modelado, Visualización/Presentación, Ciencia sobre CD	CD: Énfasis en el ciclo completo de aprendizaje desde datos. Dedicar divisiones a preparación, transformación y computación	Explícito: Incluye <i>Computación con Datos</i> como división fundamental
2018	Watson et al.	Model for statistical investigation	K-12	Marco K-12 basado en GAISE/PPDAC. Resalta la Variación en todas las etapas (Pregunta,	Est.: Centrado en proceso estadístico y variabilidad. Datos tradicionales	No explícito

				Recolección, Representación/Reducción, Inferencia Informal, Certeza)		
2019	IDSSP Curriculum Team	Curriculum Framework for Data Science	Secundaria	Marco curricular para últimos años de secundaria. Ciclo de 5 etapas (Problema, Obtención datos (incluye limpieza), Exploración, Análisis, Comunicación). Introduce PC y herramientas (R/Python) integradas	CD: Define CD como <i>aprender de datos</i> . Incluye limpieza/organización.	Explícito: Introduce PC y programación (R/Python) de forma integrada
2020	Bargagliotti et al.	Pre-K-12 Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education II (GAISE II)	Pre-K-12	Actualización de GAISE para integrar CD. Mantiene estructura GAISE pero enfatiza usar datos existentes/diversos (<i>data scavenging</i>), importancia de la pregunta y pensamiento multivariable	CD/Est.: Actualización clave que reconoce la CD en el marco K-12. Mayor énfasis en datos modernos y análisis complejo	Implícito: Abre la puerta al PC al hablar de datos más complejos y análisis multivariable
2020	Basu et al.	Foundational Knowledge, Skills, and Abilities - FKSAs	Secundaria (6-8)	Operacionaliza <i>Datos y Análisis</i> del K-12 CS Framework con FKSAs (Formular Preguntas, Recolectar/Generar, Organizar, Representar, Identificar Patrones, etc.)	CD/Est.: Detalla habilidades de datos K-12, incluyendo organización y representación	Explícito: Derivado de un marco de CC, vincula habilidades de datos al PC
2020	Nussbaumer et al.	Data Science Learning Model	Primaria y secundaria	Combina Modelo 5E con Proceso de CD (Definición Problema, Adquisición, Preparación, Análisis, Interpretación/Presentación)	CD: Integra proceso de CD con fase de preparación de datos en marco pedagógico K-12	Implícito: El proceso estructurado y la indagación pueden fomentar PC
2022	Kazak et al.	Modified data investigation cycle	Primaria, secundaria, superior	Modifica PPDAC añadiendo familiarización e identificación de variables antes del Problema al trabajar	CD: Aborda explícitamente el desafío de datos lejanos/no estructurados, enfatizando la exploración inicial.	No explícito

				con datos complejos preexistentes	Adapta el ciclo a datos modernos	
2022	Vuorikari et al.	DigComp 2.2	Ciudadanos (todos niveles)	Marco Europeo de Competencias Digitales, incluye alfabetización en datos	CD/Est.: Sitúa la alfabetización en datos como competencia ciudadana esencial	Implícito: Vinculado al uso general de tecnología digital
2022	Lee et al.	Key Practices and Processes - Data Investigation Process	K-12	Ciclo K-12 de 6 fases (Encuadrar, Considerar/Recopilar, Procesar, Explorar/Visualizar, Considerar modelo, Comunicar/Proponer)	CD: Marco K-12 completo que incluye fases explícitas de procesamiento de datos y consideración del modelo	Implícito: Las fases de procesamiento, exploración y modelado implican fuertemente PC
2025	Žulicki	The primary activity in the social world of DS	Profesional	Define actividad principal en CD como <i>escribir código para el procesamiento, análisis y modelado de datos</i>	CD: Foco en procesamiento de datos como fase inicial clave	Explícito: Define la codificación como actividad central
2025	Boaler et al.	Explorations in Data Science (EDS)	Secundaria	Curso K-12 con Ciclo de Indagación de 4 etapas (Preguntas, Considerar Datos (incluye limpiar/organizar), Analizar, Interpretar/Comunicar). Usa <i>Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)</i> con datos auténticos	CD: Fase <i>Considerar Datos</i> incluye limpieza y organización. Usa datos auténticos	Implícito: El uso de herramientas de análisis y visualización requiere PC
2025	Fielding et al.	Data-ing	K-12*	Concepto para describir prácticas activas de interactuar con datos modernos (no estructurados, masivos). Sugiere empezar por la exploración	CD: Enfatiza la acción y el proceso con datos contemporáneos desordenados y la exploración inicial	Implícito: Las prácticas requieren flexibilidad y habilidades (posiblemente PC) para adaptar métodos

Nota. *No explícito

La Figura 2 presenta el mapeo del desarrollo histórico de los marcos de investigación con datos identificados en esta revisión. Esta línea de tiempo ilustra la evolución conceptual desde las ideas fundacionales hacia los marcos contemporáneos de CD, una transición que se analiza en detalle a continuación.

Figura 2. Mapeo del desarrollo histórico de los marcos de investigación con datos y su foco central

Los marcos iniciales, como PCAI (Bright y Friel, 1998; Graham, 1987) y el PPDAC (Wild y Pfannkuch, 1999), estaban centrados en un ciclo de investigación estadística clásica. Sus enfoques de enseñanza eran guiar a los estudiantes a través de las etapas de plantear preguntas, planificar, recolectar datos asumidos como relativamente limpios, analizarlos e interpretarlos para responder la pregunta inicial. Si bien Wild y Pfannkuch (1999) introdujeron conceptos como la transnumeración, la consideración de la variabilidad y la limpieza de datos, es comprensible que, hace 25 años, sus marcos no abordaran explícitamente la complejidad de los datos modernos ni incorporaran componentes del PC. Aunque casi simultáneamente, marcos como CRISP-DM (Shearer, 2000) comenzaron a reflejar las necesidades de la minería de datos, introduciendo fases explícitas para la comprensión y preparación de datos, y fueron un precursor de las prácticas en CD al reconocer que los datos reales a menudo requieren una exploración y limpieza significativas antes del análisis.

A mediados de la década de 2000 y principios de 2010, los marcos como el Proceso de Investigación Estadística (Friel et al., 2006) y GAISE (Franklin et al., 2007) continuaron refinando cómo incorporar a los estudiantes en investigaciones propias, con un fuerte énfasis pedagógico en conceptos como la variabilidad y la progresión del aprendizaje por niveles.

Aunque el marco de Tintle et al. (2009) introdujeron el uso de tecnología para simulación, el foco principal permaneció en la estadística. En este período que surgieron conceptualizaciones de la CD a nivel superior/profesional, a través de Diagramas de Venn (Conway, 2010; Geringer, 2014; Kolassa, 2014; Tierney, 2012) y perfiles como los de Education Development Center (2014, 2016). Estos trabajos identificaron explícitamente las habilidades computacionales (hacking, programación, manejo de bases de datos) como un componente central y distintivo de la CD, junto con la estadística y el conocimiento del dominio, detallando flujos de trabajo que incluían la gestión y transformación de Big Data.

A partir de 2015, la taxonomía CT-MS (Weintrop et al., 2016) definió Prácticas de Datos (recolección, manipulación, análisis, visualización) como parte integral del PC para secundaria. Poco después, surgieron currículos específicos como Mobilize IDS (Gould et al., 2016) y el marco IDSSP (2019), diseñados también para secundaria, que combinaron explícitamente el pensamiento estadístico y computacional, abordaron datos modernos (en etapas como considerar datos), e introdujeron la codificación (R/Python) como herramienta de análisis. El K-12 CS Framework (2016) también consolidó curricularmente Datos y Análisis como un pilar en educación K-12. Incluso la actualización GAISE II (Bargagliotti et al., 2020) reconoció formalmente la CD, enfatizando el uso de datos existentes y diversos y el pensamiento multivariable, abriéndose a enfoques más computacionales.

Los marcos más recientes (2022-2025) refinan aún más el proceso de K-12 para la CD. El ciclo de Lee et al. (2022) propone fases explícitas de Procesar Datos y Considerar Modelo, reflejando prácticas de CD y fomentando implícitamente el PC. Marcos como el de Kazak et al. (2022) y el concepto de Data-ing (Fielding et al., 2025) abordan directamente el desafío de los datos complejos, sugiriendo que la exploración y familiarización con los datos a menudo deben preceder a la formulación del problema, destacando la naturaleza activa y a veces no lineal del trabajo con datos modernos. Cursos como EDS (Boaler et al., 2025) integran estos ciclos con pedagogías activas (ABP) y datos auténticos. Finalmente, visiones profesionales como la de Żulicki (2025) reafirman la codificación como actividad central para el procesamiento y análisis en CD.

Discusión

Esta revisión conceptual buscó mapear el desarrollo conceptual de los marcos teóricos que estructuran la práctica de la investigación con datos en contextos escolares utilizando el PPDAC (Wild y Pfannkuch, 1999) como referente basal y dos dimensiones analíticas: la naturaleza de los datos y la integración del PC. Los resultados, basados en el análisis de 32 marcos, muestran cómo la comunidad científica ha respondido a la revolución de los datos (Mayer-Schönberger y Cukier, 2013). Los marcos fundacionales, como PCAI (Graham, 1987) y PPDAC (Wild y Pfannkuch, 1999), establecieron el ciclo de investigación estadística, centrándose en datos estructurados y recolectados, alineados con la alfabetización estadística tradicional (Gould, 2021).

Si bien se encontraron 32 marcos, 12 de ellos estaban enfocados en la enseñanza superior o en ámbitos profesionales. Estos no se excluyeron de la revisión, ya que sus etapas son análogas a las propuestas K-12 y, fundamentalmente, representan la práctica auténtica desde la cual emergen los marcos escolares. Este enfoque es coherente con autores como Lee et al. (2022), quienes también fundamentan sus propuestas de K-12 en un análisis de las

prácticas de los científicos de datos profesionales. Por lo tanto, se considera que estos marcos sirven de guía para comprender cómo dichas prácticas son adaptadas e implementadas a nivel escolar.

La primera dimensión de análisis —la naturaleza y manejo de los datos— revela que dada la presencia del Big Data y los datos messy (Wise, 2020), forzó una evolución más allá de PPDAC. Los resultados muestran que los marcos enfocados para un ámbito profesional de la CD (p.ej., CRISP-DM, 2000; Wickham y Grolemund, 2016) priorizaron el data wrangling (procesamiento y transformación). Esta necesidad de ir más allá de cinco fases se ha internalizado en los marcos K-12 más recientes como en GAISE II (Bargagliotti et al., 2020) que menciona la idea de data scavenging (recolección de datos existentes). De forma más explícita, los ciclos de Lee et al. (2022) y Boaler et al. (2025) dedican fases específicas al procesamiento o limpieza y organización de datos. Esto contrasta con los marcos estadísticos iniciales, indicando que la práctica educativa evoluciona y está adaptándose para manejar la complejidad de los datos contemporáneos (e.g. Fielding et al., 2025).

La segunda dimensión —la integración del PC— diferencia a varios marcos. Este escrito asume la definición de la CD como una interdisciplina que fusiona estadística e informática (Avila-Garzon y Bacca-Acosta, 2025), y los resultados trazan esta fusión mediante marcos de K-12 (PPDAC, GAISE I) que carecían de PC explícito. Fueron los marcos conceptuales de CD (p.ej., Conway, 2010; Donoho, 2017) y los de informática (p.ej., K-12 CS Framework, 2016) los que posicionaron aspectos de la computación como pilares centrales.

Un cambio decisivo en la educación K-12 ocurrió con la conceptualización del PC, que incorporó las Prácticas de Datos (Weintrop et al., 2016). Currículos posteriores, como Mobilize IDS (Gould et al., 2016) y el marco IDSSP (2019), consolidaron esta integración al incluir explícitamente la codificación en lenguajes como R y Python. Este avance evidencia que la educación en CD desde K-12 no constituye una mera extensión de la estadística, sino la adopción de auténticas prácticas computacionales (Carmichael y Marron, 2018) orientadas al análisis. Mientras el modelo PPDAC se centraba en el razonamiento estadístico, los nuevos marcos de K-12 (p. ej., Lee et al., 2022) incorporan de manera explícita o implícita el PC como herramienta para abordar el análisis y el modelado de datos.

Los resultados de la presente revisión demuestran que las fases de considerar el uso y recolección de datos y su análisis han sido transformadas por las demandas de la CD, incorporando el procesamiento de datos complejos y el PC.

No obstante, esta evolución hacia la CD no es una transición armónica y presenta tensiones pedagógicas que el campo debe resolver. La primera es el riesgo de que el nuevo énfasis en el *data wrangling* —una habilidad técnica de limpieza y procesamiento— reste tiempo y foco pedagógico al desarrollo del razonamiento estadístico profundo y la inferencia, que eran el núcleo de marcos como PPDAC y los planteos de GAISE. La segunda tensión radica en la propia definición del PC: mientras currículos como Mobilize IDS (Gould et al., 2016) lo integran como codificación explícita (R/Python), demandando una alta competencia técnica docente, otros marcos (GAISE II) lo abordan de forma más conceptual (pensamiento multivariable), arriesgando una implementación superficial del término. El desafío futuro para la educación K-12 será equilibrar la autenticidad técnica de la CD con la escalabilidad pedagógica y el desarrollo del razonamiento crítico con datos.

Conclusiones

El mapeo del desarrollo conceptual de los marcos teóricos que estructuran la práctica de la investigación con datos en contextos escolares se realizó mediante un análisis articulado de 32 marcos, en torno a la naturaleza y el manejo de los datos propuestos por cada marco, y de la integración del PC en ellos.

La revisión da cuenta del panorama conceptual, que ha transitado desde los ciclos de investigación estadística —como PCAI y PPDAC—, centrados en el razonamiento estadístico y datos estructurados, hacia marcos integrales de CD de K-12 y la data-ización que ejemplifican tanto las formas como las prácticas de interactuar con los datos modernos —como Lee et al. (2022) y Fielding et al. (2025) respectivamente—.

Los autores consideran que la disciplina Estadística sigue siendo clave para la validación de modelos, la comprobación de hipótesis y la comprensión de la incertidumbre en las predicciones. Este estudio considera que la evolución de la Educación Estadística a la Educación en Ciencia de datos abarca dos transformaciones clave. La primera es la expansión de la fase de Datos, puesto que los actuales marcos (p.ej., GAISE II, Lee et al., 2022; Boaler et al., 2025) reconocen explícitamente la naturaleza compleja y la necesidad actual de limpieza (*messy*) de los datos; a la vez, han incorporado fases de *data wrangling* (procesamiento, limpieza, transformación) como etapas pedagógicas necesarias. Mientras que la segunda transformación proviene desde la perspectiva actual del PC, en que la estadística escolar ha incorporado habilidades del PC y herramientas computacionales, así, marcos como Mobilize IDS (Gould et al., 2016) y IDSSP (2019) evidencian componentes del PC como centrales del proceso de análisis de datos.

La síntesis organizada en aspectos teóricos del presente estudio, contribuye identificando los marcos que fundamentan la práctica educativa en CD, puesto que la educación en Ciencia de Datos de K-12 es un campo interdisciplinario emergente que moviliza el razonamiento estadístico con prácticas computacionales propias de estos tiempos de Big Data y de inteligencia artificial.

Esta síntesis tiene implicaciones directas e ineludibles para la política educativa y la formación docente. La transformación documentada —desde un enfoque estadístico conceptual (PPDAC) a uno que exige competencias en *data wrangling* y, en algunos casos, codificación (IDSSP, 2019)— no es una actualización menor. Exige una reevaluación de las competencias requeridas para enseñar estadística y matemáticas. Nuestros hallazgos sugieren que, sin una inversión paralela y sustancial en el desarrollo profesional de los docentes, la implementación real de estos marcos avanzados de CD en el aula escolar podría no ser posibles, quedando relegada a una ejecución superficial o limitada a unas pocas escuelas.

Parece urgente preparar a los estudiantes para un mundo basado en datos y en su rol de ciudadanía activa e informada y de toma de decisiones (Boaler et al., 2025; Gould, 2021) mediante propuestas que integren las prácticas de los científicos de datos con fases de investigación estadística, incorporando a su vez componentes clave del Pensamiento Computacional.

Finalmente, al mapear este panorama, nuestra revisión identifica dos líneas urgentes para la investigación futura. Primero, si bien hemos analizado los marcos propuestos, existe una carencia de investigación empírica que compare la implementación en el aula de estos diferentes enfoques (p.ej., GAISE II vs. Mobilize IDS) y sus efectos en el aprendizaje.

Segundo, esta evolución revela una omisión preocupante: la ética de los datos. Los marcos se centran abrumadoramente en la técnica (Datos y PC), pero rara vez integran la ética (sesgos, privacidad, justicia de datos) como un pilar central. La investigación futura no solo debe refinar la integración de la estadística y el PC, sino también conceptualizar cómo la ética de los datos se puede entrelazar a lo largo de todo el ciclo de investigación desde la etapa escolar.

En esta investigación se reconoce la limitación metodológica en la búsqueda de marcos por la selección de la plataforma de redes de citación utilizada, por lo que se puede restringir la replicabilidad del estudio. Además, al usar un artículo semilla, se pudo perder a marcos que se desarrollaron en paralelo.

Declaración

Para la elaboración de este escrito, no se emplearon herramientas de Inteligencia Artificial.

Agradecimientos

ANID/Exploración 13240075; ANID/Support 2024 AFB240004; ANID Doctorado Nacional 21241378

Conflicto de interés

Los autores declaran que no existen intereses en conflicto.

Declaración de contribución de autores

Todos los autores declaran que leyeron y aprobaron la versión final de este artículo. Autores y roles CRediT: B.R.: Conceptualización, Curación de datos, Análisis, investigación, Metodología, visualización, Redacción – borrador original. S.E.: Análisis formal; supervisión; Redacción-Borrador original.

El porcentaje total de contribución para este artículo fue el siguiente: B.R. 70 %, S.E. 30 %.

Declaración de disponibilidad de datos

El intercambio de datos no aplica, ya que no se crearon ni analizaron nuevos datos en este estudio.

Referencias

Avila-Garzon, C. y Bacca-Acosta, J. (2025). Curriculum, Pedagogy, and Teaching/Learning Strategies in Data Science Education. *Education Sciences*, 15(2), 186. <https://doi.org/10.3390/educsci15020186>

- Baldassarre, M. (2016). Think big: learning contexts, algorithms and data science. *Research on Education and Media*, 8(2), 69-83. <https://doi.org/10.1515/rem-2016-0020>
- Bargagliotti, A., Franklin, C., Arnold, P., Gould, R., Johnson, S., Perez, L. y Spangler, D. (2020). *Pre-K–12 Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education II (GAISE II)*. American Statistical Association & National Council of Teachers of Mathematics.
- Basu, S., Disalvo, B., Rutstein, D., Xu, Y., Roschelle, J. y Holbert, N. (2020). The Role of Evidence Centered Design and Participatory Design in a Playful Assessment for Computational Thinking About Data. En *Proceedings of the 2020 ACM SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE '20)*. ACM. <https://doi.org/10.1145/3328778.3366881>
- Berman, F., Rutenbar, R., Hailpern, B., Christensen, H., Davidson, S., Estrin, D., Franklin, M., Martonosi, M., Raghavan, P., Stodden, V., y Szalay, A. (2018). Realizing the Potential of Data Science. *Communications of the ACM*, 61(4), 67-72. <https://doi.org/10.1145/3188721>
- Boaler, J., Conte, K., Cor, K., Dieckmann, J. A., LaMar, T., Ramirez, J. y Selbach-Allen, M. (2025). Studying the Opportunities Provided by an Applied High School Mathematics Course: Explorations in Data Science. *Journal of Statistics and Data Science Education*, 33(1), 26-45. <https://doi.org/10.1080/26939169.2024.2333735>
- Bright, G. W. y Friel, S. N. (1998). Graphical representations: Helping students interpret data. En S. P. Lajoie (Ed.), *Reflections on statistics: Learning, teaching and assessment in grades K-12* (pp. 63–88). Lawrence Erlbaum.
- Carmichael, L. y Marron, J. S. (2018). Data science vs. statistics: Two cultures?. *Japanese Journal of Statistics and Data Science*, 1, 117–138. <https://doi.org/10.1007/s42081-018-0009-3>
- Cao, L. (2017). Data science: A comprehensive overview. *ACM Computing Surveys*, 50(3), 1–42. <https://doi.org/10.1145/3076253>
- Conway, D. (2010, 30 de septiembre). *The data science venn diagram*. Drew Conway Data Consulting. <http://drewconway.com/zia/2013/3/26/the-data-science-venn-diagram>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage publications.
- Donoho, D. (2017). 50 Years of Data Science. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 26(4), 745–766. <https://doi.org/10.1080/10618600.2017.1384734>
- Education Development Center. (2014). *Profile of a big-data-enabled specialist*. <http://oceansofdata.org/our-work/profile-big-data-enabled-specialist>
- Education Development Center. (2016). *Profile of a data practitioner*. <http://oceansofdata.org/our-work/profile-data-practitioner>

- Estrella, S. (2025). What does preparing our boys and girls to interact with artificial agents mean? Perspectives from Early Statistical Education in Today's Classroom. En C. Cornejo et al. (Eds.), *Proceedings of the 48th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: General Contributions* (pp. 55-69).
- Estrella, S. y Ben-Zvi, D. (2025). Children's Emergent Statistical Reasoning in Early Childhood. En J. Mulligan, et al. (Eds.), *Emerging Research Dimensions of Early Mathematics Education*. SPRINGER.
- Fielding, J., Makar, K. y Ben-Zvi, D. (2025). Developing students' reasoning with data and data-ing. *ZDM—Mathematics Education*. Publicado en línea antes de impresión. <https://doi.org/10.1007/s11858-025-01671-6>
- Franklin, C., Kader, G., Mewborn, D., Moreno, J., Peck, R., Perry, M. y Scheaffer, R. (2007). *Guidelines for assessment and instruction in statistics education (GAISE) report: A preK-12 curriculum framework*. American Statistical Association. https://www.amstat.org/asa/files/pdfs/GAISE/GAISEPreK-12_Full.pdf
- Friel, S., O'Connor, W. y Mamer, J. (2006). More than “meanmedianmode” and a bar graph: What's needed to have a statistical conversation? En G. Burrill y P. Elliott (Eds.), *Thinking and reasoning with data and chance: Sixty-eighth Yearbook* (pp. 117–137). National Council of Teachers of Mathematics.
- Geringer, S. (2014, 6 de enero). *Data science venn diagram v2.0*. Steve's Machine Learning Blog. <http://www.anlytcs.com/2014/01/data-science-venn-diagram-v20.html>
- Goldstein, A. (2017, 14 de enero). *Deconstructing data science: Breaking the complex craft into it's simplest parts*. Mission.org. <https://medium.com/the-mission/deconstructing-data-science-breaking-the-complex-craft-into-its-simplest-parts-15b15420df21>
- Gould, R., Machado, S., Ong, C., Johnson, T., Molyneux, J., Nolen, S., Tangmunarunkit, H., Trusela, L. y Zanontian, L. (2016). Teaching Data Science to Secondary Students the Mobilize Introduction to Data Science Curriculum. En J. Engel (Ed.), *Promoting Understanding of Statistics about Society. Proceedings of the IASE Roundtable Conference* (pp. 1-12). IASE.
- Gould, R. (2021). Toward data-scientific thinking. *Teaching Statistics*, 43(S1), S11-S22. <https://doi.org/10.1111/test.12267>
- Graham, A. T. (1987). *Statistical investigations in the secondary school*. Cambridge University Press.
- Hirt, J., Nordhausen, T., Fuerst, T., Ewald, H. y Appenzeller-Herzog, C. (2024). Guidance on terminology, application, and reporting of citation searching: The TARCiS statement. *BMJ*, 385, e078384. <https://doi.org/10.1136/bmj-2023-078384>
- International Data Science in Schools Project Curriculum Team. (2019). *Curriculum frameworks for introductory data science*. IDSSP Curriculum Frameworks. http://idssp.org/files/IDSSP_Frameworks_1.0.pdf

- Irizarry, R. A. (2020). The role of academia in data science education. *Harvard Data Science Review*, 2(1). <https://doi.org/10.1162/99608f92.dd363929>
- Kazak, S., Fielding, J. y Zapata-Cardona, L. (2022). Investigation cycle for analysing image-based data: Perspectives from three contexts. En S. A. Peters, L. Zapata-Cardona, F. Bonafini y A. Fan (Eds.), *Bridging the gap: Empowering and educating today's learners in statistics. Proceedings of the 11th international conference on teaching statistics (ICOTS11)*. IASE. https://iase-web.org/icots/11/proceedings/pdfs/ICOTS11_253_KAZAK.pdf?1669865544
- K-12 Computer Science Framework Steering Committee. (2016). *K-12 Computer Science Framework*. <https://k12cs.org/>
- Kolassa, S. (2014, 5 de noviembre). The data scientist venn diagram. *Stack Exchange*. <https://datascience.stackexchange.com/questions/2403/data-science-without-knowledge-of-a-specific-topic-is-it-worth-pursuing-as-a-ca>
- Lee, H. S. y Tran, D. (2015). *Framework for supporting students' approaches to statistical investigations: A guiding framework for the Teaching Statistics through Data Investigations*. En *Teaching Statistics Through Data Investigation MOOC-Ed*. Friday Institute for Educational Innovation, NC State University. https://s3.amazonaws.com/fi-courses/tsdi/unit_3/SASI%20Framework.pdf
- Lee, H. S., Mojica, G. F., Thrasher, E. P. y Baumgartner, P. (2022). Investigating data like a data scientist: key practices and processes. *Statistics Education Research Journal*, 21(2), 1-23. <https://doi.org/10.52041/serj.v21i2.41>
- Mayer-Schönberger, V. y Cukier, K. (2013). *Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Maynard-Atem, L. y Ludford, B. (2020). The rise of the data translator. *Impact*, 2020(1), 12-14. <https://doi.org/10.1080/2058802X.2020.1735794>
- Nussbaumer, A., Steiner-Stanitznig, C., Luttenberger, S., Ebner, S. y Gütl, C. (2020). Fostering Natural and Data Science Skills of School Kids. *23rd International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2020)* (pp. 426-437). TalTech.
- Ramírez, B. (2024). Avances en la revisión de prácticas educativas de K-12 en Ciencia de Datos. En *Sexto Congreso Interdisciplinario de Investigación en Educación 2024*, Santiago, Chile. (22-24 de octubre de 2024). <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18052.23681>
- Shearer, C. (2000). The CRISP-DM model: The new blueprint for data mining. *Journal of Data Warehousing*, 5(4), 13-22.
- Shute, V. J., Sun, C. y Asbell-Clarke, J. (2017). Demystifying computational thinking. *Educational Research Review*, 22, 142-158. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.09.003>

- Tierney, B. (2012, 13 de junio). *Data science is multidisciplinary*. Oralytics. <https://oralytics.com/2012/06/13/data-science-is-multidisciplinary/>
- Tintle, N., Chance, B. L., Cobb, G. W., Rossman, A. J., Roy, S., Swanson, T. y VanderStoep, J. (2009). *Introduction to statistical investigations* (1st ed.). Wiley.
- Vuorikari, R., Kluzer, S. y Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes*. Publications Office of the European Union. <https://dx.doi.org/10.2760/115376>
- Watson, J., Fitzallen, N., Fielding-Wells, J. y Madden, S. (2018). The practice of statistics. En D. Ben-Zvi, K., Makar y J. Garfield (Eds.), *International handbook of research in statistics education* (pp. 105–138). Springer.
- Weintrop, D., Beheshti, E., Horn, M., Orton, K., Jona, K., Trouille, L. y Wilensky, U. (2016). Defining Computational Thinking for Mathematics and Science Classrooms. *Journal of Science Education and Technology*, 25(1), 127–147.
- Wickham, H. y Grolemund, G. (2016). *R for Data Science*. O'Reilly.
- Wild, C. y Pfannkuch, M. (1999). Statistical Thinking in Empirical Enquiry. *International Statistical Review*, 67(3), 223-265. <https://iase-web.org/documents/intstatreview/99.Wild.Pfannkuch.pdf>
- Wise, A. F. (2020). Educating data scientists and data literate citizens for a new generation of data. *Journal of the Learning Sciences*, 29(1), 165-181. <https://doi.org/10.1080/10508406.2019.1705678>
- Żulicki, R. (2025). Czy oni tworzą sztuczną inteligencję? (Re)konstrukcja działania podstawowego w data science. *Przegląd Socjologii Jakościowej*, 20(4), 190–213. <https://doi.org/10.18778/1733-8069.20.4.09>